

POLIZ MAHSULOTLARINI QURITISHDA ISTIQBOLLI LOYIHALAR, QOVOQNI INFRA QIZIL NURLAR YORDAMIDA QURITISH TEXNOLOGIYASI TAHLILI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6527688>

Ungarov Azizbek Abdumo‘min o‘g‘li
Qurbonov Ahror Po‘latjon o‘g‘li
Guliston davlat universiteti

Annotatsiya: *Maqolada quritish jarayonining tavsiya etilgan rejimlari va quritish agregatlarida qo‘llaniladigan eng samarali rejimlarni tanlash ko‘rsatilgan. Infra qizil nurlar yordamida quritish texnologiyasi va qurilma tuzilishi qurilmada saqlangan energiyadan foydalanish jarayoni diagrammasi ko‘rsatilgan.*

Kalit so‘zlar: *infra qizil nurlar, diagramma, agregat, quritish jarayoni, qand, gidrofill kolloidlar.*

Quritish usullari insoniyat tomonidan qo'llaniladigan eng qadimgi oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash usulidir. Sabzavot va mevalardan namlikni chiqarib, chirishga olib keladigan mikroorganizmlarning rivojlanishi va ko'payishining oldi olinadi. Quritish jarayoni bilan korxonalar qadoqlash, saqlash va tashish xarajatlaridan sezilarli darajada tejashadi. Energiya narxining keskin o'sishi so'nggi yillarda dunyo bo'ylab quritishga bo'lgan qiziqishning keskin oshishiga olib keldi. Bugungi kunda har xil turdagi quritgichlar va quritish usullari tijorat maqsadlarida turli xil oziq-ovqat mahsulotlaridan, shu jumladan meva va sabzavotlardan namlikni olib tashlash uchun ishlatiladi, ularning har biri ma'lum bir maqsad uchun ishlatiladi. Biroq, inson salomatligi va atrof-muhitni himoya qilish bo'yicha harakatlar doirasida odamlar quritish usullarida tabiiylikni izlay boshladilar. Shuning uchun bugungi kunda mevalar va ba'zi sabzavotlar, masalan anjir, o'rik, uzum va xurmo quyoshda quritishga harakat qilmoqda va ba'zi hollarda atmosferada suvsizlanish jarayonlari qo'llaniladi. An'ana bo'yicha sabzavotlar 10–12 % , mevalar esa 18–25 % i suvi qolguncha quritiladi. Shuni qayd etish lozimki, kartoshka va sabzilarni 6 foizi namligi qolguncha ham quritish mumkin. Bunday past namlik mahsulotning uzoq saqlanishini ta'minlaydi, lekin ular gigroskopik mahsulot bo'lganligi uchun germetik idishlarga qadoqlashni talab qiladi. Meva va sabzavotlarni quritish jarayonida undan suv chiqarib yuboriladi, ya'ni uning miqdori quritilgan meva va sabzavotlarda 4–6 marta kamayadi. Mahsulotdan suvning chiqarilishi hisobiga quruq moddaning massa miqdori ortadi. Bu esa tayyor

mahsulotning energetik qiymatini ham oshirishga olib keladi. Quritish jarayonida meva va sabzavotlarning hajmi ham birmuncha kichrayadi. Bu esa transport vositalari yordamida tashish va omborxonalar maydonidan foydalanish samaradorligini e'tiborga molik darajada oshiradi. Quritish jarayoni bir vaqtning o'zida ham diffuzion, ham issiqlik jarayoni hisoblanib, natijada bu jarayonlar quritilayotgan mahsulotlar xossalarning o'zgarishini keltirib chiqaradi. Quritish jarayoni vaqti ham mahsulotlar uchun bir xil emas. Mahsulotning namligi qanchalik quritish agentining namligiga yaqin bo'lsa, shunchalik darajada quritish sekin boradi. Quritish tezligiga mahsulotning tarkibidagi quruq modda miqdori ham katta ta'sir ko'rsatadi. Masalan, mahsulotda quruq modda miqdori qancha kam bo'lsa, mahsulotni quritish shuncha tez kechadi. Va aksincha mahsulotning tarkibida quruq modda miqdori qancha ko'p bo'lsa, ayniqsa osmatik faollikka ega (masalan qand, gidrofill kolloidlar) moddalar, shunchalik darajada quritish uzoq davom etadi. Quritishning birinchi bosqichi suv bug'lanish tezligining doimiyligi bilan tavsiflanadi, ikkinchi bosqichida esa suvning bug'lanishi birmuncha sekinlashadi. Quritish tezligi ma'lum bir vaqt davomida bug'lanayotgan suv bug'larining miqdori bilan xarakterlanadi. O'simlik mahsulotlarida suv bug'larining o'zgarishi bilan mahsulotning harorati ham o'zgaradi.

Infra qizil nurlar yordamida qovoqni quritish jarayonida mahsulot sifatini o'zgarishi. Quritish jarayonida mahsulotning tarkibida bir qancha o'zgarishlar ro'y beradi. Bu o'zgarishlar asosan birinchi navbatda qanday usulda quritish va qanday haroratda quritishga ko'p darajada bog'liq bo'ladi. Asosiy o'zgarishlarga hajmining kichrayishi, rangining o'zgarishi, mahsulotning konsistensiyasining qattiqlashishi, mahsulot qaytararuvchanlik xususiyatining buzilishi, vitaminlarning ma'lum jarajada kamayishi, uchuvchan moddalarning yo'qotilishi va hokazolar kiradi.

Quritish jarayonida ko'pchilik mahsulotlar o'lchamlari, ya'ni hajmi bo'yicha ancha kichrayadi. Quritishda bu jarayon tabiiy jarayon hisoblanadi. Sabzavotlar va mevalar kapiplyar–g'ovak materiyallar bo'lganligi uchun quritish jarayonida ularning hajmi 3–4 martaga kichrayadi. Kichrayishi quritish jarayonining butun davrida bir tekis boradi. Mahsulot bir tekis quriganda uning shakli o'zgarmaydi, lekin quritish notekis borganda, shaklida ma'lum bir o'zgarishlar ham ro'y berishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1-O'zbekistonda qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohatlarni chuqurlashtirish dasturi (1998-2000 yillar) T., O'zbekiston 1998

2-Balashev N.N., Zeman G.O. "Sabzavotchilik" T., "O'qituvchi", 1977.

3-Bo'riev X.Ch., Zuev V.I., Qodirxo'jaev O. Muxamedov M.M. "Ochiq yerda sabzavot ekinlar yetishtirishning progressiv texnologiyalari" T., "O'zMEDIN", 2002.

